

TÍTULO: ESTRESSE EM GESTANTES E MÃES UNIVERSITÁRIAS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INTERNACIONAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17764652

AUTORES: RAFAELA SOARES DE CASTRO, FRANCISCO CEZANILDO SILVA BENEDITO, ANA CAROLINA FARIAS DA SILVA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, MARIA RAYSSA DO NASCIMENTO NOGUEIRA, ANA KARINE ROCHA DE MELO LEITE, DAVIDE CARLOS JOAQUIM, ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE.

INTRODUÇÃO: O AMBIENTE UNIVERSITÁRIO CONFIGURA-SE COMO UM ESPAÇO POTENCIALMENTE PROPENSO AO ESTRESSE, REALIDADE QUE PODE SER INTENSIFICADA NO CASO DE GESTANTES E MÃES ESTUDANTES, AS QUAIS ENFRENTAM BARREIRAS SINGULARES AO CONCILIAR AS DEMANDAS ACADÊMICAS COM O CUIDADO DOS FILHOS. **OBJETIVO:** INVESTIGAR OS SINAIS, SINTOMAS E FASE DO ESTRESSE DE ESTUDANTES GESTANTES E MÃES DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CARÁTER INTERNACIONAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO OBSERVACIONAL, TRANSVERSAL E DE ABORDAGEM QUANTITATIVA, REALIZADO COM GESTANTES E MÃES, BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019. OS DADOS FORAM COLETADOS POR MEIO DO INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE ESTRESSE PARA ADULTOS DE LIPP (ISSL) E POSTERIORMENTE ORGANIZADOS E ANALISADOS COM AUXÍLIO DO PROGRAMA EPI INFO. O ESTUDO FOI APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNILAB, SOB PARECER Nº 2.932.282. **RESULTADOS:** PARTICIPARAM DO ESTUDO 81 UNIVERSITÁRIAS, COM MÉDIA DE IDADE DE 26,4 (\pm 3,8) ANOS, DAS QUAIS 50,6% (N = 41) ERAM MÃES, 43,2% (N = 35) BRASILEIRAS E 39,5% (N = 32) GUINEENSES. RELATIVO AOS SINAIS E SINTOMAS DE ESTRESSE, ESSES ESTAVAM PRESENTES EM 61,7% (N = 50) DAS PARTICIPANTES, COM MAIOR FREQUÊNCIA ENTRE GESTANTES, CORRESPONDENDO A 70% (N = 28) DO GRUPO. RELATIVO ÀS FASES DO ESTRESSE, 57,1% (N = 16) DAS GESTANTES ENCONTRAVAM-SE EM QUASE EXAUSTÃO, ENQUANTO 72,2% (N = 16) VIVENCIAVAM A FASE DE EXAUSTÃO. ALÉM DISSO, OS SINTOMAS FÍSICOS PREDOMINARAM EM 52,0% (N = 26) DAS ESTUDANTES, COM DESTAQUE PARA 67,9% (N = 19) DAS GESTANTES. **CONCLUSÃO:** O ESTRESSE MOSTROU-SE PRESENTE ENTRE GESTANTES E MÃES UNIVERSITÁRIAS, ALCANÇANDO FASES DE QUASE EXAUSTÃO E EXAUSTÃO, E SE MANIFESTANDO MAJORITARIAMENTE POR SINTOMAS FÍSICOS. ESSES ACHADOS EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS DE SUPORTE QUE CONSIDEREM AS ESPECIFICIDADES DESSE PÚBLICO.

PALAVRAS-CHAVE: ESTRESSE FISIOLÓGICO; ESTRESSE PSICOLÓGICO; MATERNIDADE; UNIVERSIDADES.